

Citation:

Butaboev, M. (2023). Risk management mechanisms in industries and spheres of the digital economy. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (03), 40-54.

Бутабоев, М. (2023). Рақамли иқтисодиётнинг тармоқ ва соҳаларида рискларни бошқариш механизмлари. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (03), 40-54.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7835393>

Butaboev, Makhammadjon

*Professor, department
"Economics", Doctor of Economics
Fergana Polytechnic Institute*

UDC 657.6

RISK MANAGEMENT MECHANISMS IN INDUSTRIES AND SPHERES OF THE DIGITAL ECONOMY

Abstract. *This article is aimed at studying and analyzing the impact of digitalization of the economy on risk management mechanisms in industries and industries, and examines these aspects using system, factor and comparative analysis, information processing methods. The conditions of digital transformation of economic processes today require special attention to the problem of risk management of economic entities. The activity of any enterprise is associated with various risks that arise in connection with investments, industry, production and other activities. This, in turn, is part of the organization's management system, which helps to achieve the effectiveness of joint activities, prevents erroneous decisions, and reduces the risk of negative consequences. The article conducts research on improving the efficiency of activities in organizations through the use of the concept of risk management, strengthening competitive positions using the capabilities of digital technologies.*

Keywords: *digital economy; risk; risks of industries; IT technologies; digital transformation.*

Бутабоев, Махаммаджон

*«Иқтисодиёт» кафедраси профессори, и.ф.д.
Фаргона Политехника Институту*

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ТАРМОҚ ВА СОҲАЛАРИДА РИСКЛАРНИ БОШҚАРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Аннотация. Ушбу мақолада иқтисодий тармоқлар ва соҳаларда рискларни бошқариш механизмлари таъсирини ўрганиш ва таҳлил этиш мақсад этиб олинган бўлиб ушбу жиҳатлар тизимли, омили ва қийматли таҳлил, ахборотни қайта ишлашнинг усуллари ёрдамида кўриб чиқилади. Бугунги кундаги иқтисодий жараёнларнинг рақамли трансформацияси шароити, хўжалик юритувчи субъектларнинг рискларини бошқариш муаммосига алоҳида эътибор беришни талаб этмоқда. Ҳар қандай корхона фаолияти инвестиция, саноат, ишлаб чиқариш ва бошқа фаолият турлари туфайли юзага келадиган турли хил рисклар ва хатарлар билан боғлиқдир. Бу ўз навбатида ташиқлотни бошқариш тизимининг бир қисмидир ҳисобланади ҳамда фаолият самарадорлигига эришишга ёрдам беради, нотўғри қарорлар қабул қилинишини олдини олади, салбий оқибатларнинг хавфини камайтиради. Мақолада ташиқлотларда рискларни бошқариш концепциясидан фойдаланиш орқали фаолият самарадорлигини ошириш, рақамли технологиялар имкониятларидан фойдаланган ҳолда рақобат позицияларни мустаҳкамлаш бўйича ўрганишлар олиб борилди.

Калит сўзлар: рақамли иқтисодий; риск; тармоқлар рисклари; ИТ технологиялари; рақамли трансформация.

Бутабоев, Махаммаджон Туйчиевич
Профессор кафедр «Экономика», д.э.н.
Ферганский политехнический институт

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ОТРАСЛЯХ И СФЕРАХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Данная статья направлена на изучение и анализ влияния цифровизации экономики на механизмы управления рисками в отраслях и производствах, и рассматривает эти аспекты с использованием системного, факторного и сравнительного анализа, методов обработки информации. Условия цифровой трансформации экономических процессов сегодня требуют особого внимания к проблеме управления рисками хозяйствующих субъектов. Деятельность любого предприятия связана с различными рисками, которые возникают в связи с инвестициями, промышленностью, производством и другими видами деятельности. Это, в свою очередь, является частью системы управления организацией, которая помогает достичь эффективности совместной деятельности, предотвращает принятие ошибочных решений, снижает риск негативных последствий. В статье проведены исследования по повышению эффективности деятельности в организациях за счет использования концепции управления рисками, укрепления конкурентных позиций с использованием возможностей цифровых технологий.

Ключевые слова: цифровая экономика; риск; риски отраслей; ИТ-технологии; цифровая трансформация.

Кириш

Иқтисодиётни рақамлаштириш жараёнида билимларимиз маънавий амартизацияга учрайди, натижада билимларимиз қисман фойдалилик аҳамиятини йўқотади. Ахборотлашган жамият, интернет иқтисодиёти рақамли иқтисодиётдан 20-30 йиллар олдин шаклланган бўлиб 3-нчи саноат инқилоби, ижтимоий-иқтисодий жараёнларнинг рақамлашиши учун илмий-техник ва иқтисодий фундамент яратди. Бутун жамият рақамли иқтисодиёт олдида, реал ҳақиқат олдида таажжубда қолишди, чунки анъанавий иқтисодиётнинг қонун ва катигориялари янги шароитда ишламай қолди ёки бутунлай қарама-қарши ғояларни илгари сурди. Меткалф ва Гилдер қонунига биноан ижтимоий-иқтисодий жараёнларни автоматлаштириш ва компьютерлаштириш давридан аввал маълум бўлмаган хавф-хатарлар вужудга келади. Қонунчилигимиз ривожланмаганлиги, ахборот оқимининг кўплиги, рақамли технологияларга боғлиқ бўлиб қолишимиз, ходимларни рақамли саводхонлигини қониқарсизлиги оқибатида Янги рисклар кўпайиб боради. Рақамли иқтисодиётда тўла ноаниқлик ҳукмронлик қилади. Анъанавий иқтисодиётда рискларни математик моделлаштириш, эконометрик баҳолаш усуллари ёрдамида бошқариш эди. Рақамли иқтисодиёт шароитида рискларни аниқлаш, баҳолаш, юмшатиш, суғурталашда бутунлай янги “риск диагностикаси”ни ишлаб чиқиш зарур бўлади. Рақамли рискларни аниқлаш, баҳолаш, уларни классификация қилишда ва бартараф этишда рискларни алгоритмлаш риск ҳолатларни биометрик усулда бартараф этиш ва энг муҳими саноат тармоқларида рискларнинг бошқаришни матрицали методи ҳамда ахборот рискларини идентификация қилишда Машина интеллектдан фойдаланиш Ўзбекистон учун катта имконият.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили

Рискларни пайдо бўлиши ва бошқа турдаги рисклар билан кўшилиб кетиши асосида рискларни бошқариш алгоритмини ишлаб чиққан ва иқтисодиётга қўллаган мутахассислар Л.Фридман, Б. Веллман, С.Берковиц ва АҚШлик таниқли олим А.Норман, Г.Малган, Intel инженери Г.Мур ўз асарлари орқали машхурдирлар. Рақамли рискларни классификация қилиш ва баҳолаш услубиётини асослаб беришган экспертчи олимлар Роберт Аткинсон ва Ствен Хокинглар кўпчиликлари маълум. Рақамли иқтисодиётда рискларни баҳолаш, суғурталаш, бошқариш, зарарсизлантириш рискларни алгоритмлаш ва баҳолаш бўйича рус олимлари М.К. Черняков, С.В. Новиков, Д.Мошелла, В.И. Чистяковлар тадқиқотлар олиб боришган. Ўзбек олимлари ҳам бу соҳада катта илмий ишларни амалга оширишган, хусусан С.С.Гуломов, К.Шарипов, М.Абдуллаев ва Н.М.Махмудов илмий асарлар ва монографиялар нашр қилишган.

Риск — бу бўлиши мумкин бўлган, ўлчанадиган кўнгилсиз ҳолатлар бўлиб натижада даромад йўқотиш, товон тўлаш билан яқунланади. Масалан, ноаниқлик, ностандарт форс-мажор вазиятда баҳони тушиб кетиши сабабли кутилган фойдани бир қисмини ололмасликни билдиради. Бу ҳолатда ноаниқлик ёки ахборотни тўла эмаслиги, маълумотни тўла ўрганилмаганлик тажрибасизлик оқибатида қарор қабул қилиш бўлади. Риск ноаниқлик вазиятда вужудга келади, натижада ҳаражат кўпаяди, иш вақти йўқотилади, фойда камайиб кетади. Бундай ҳолатлар тадбиркорни тажрибасизлиги, бошқарув компетентлиги етарли эмаслиги билан

боғлиқ бўлади. Ахборотлашган жамиятда катта ҳажмдаги маълумотлар технологияси WEB Miningдан фойдаланиб маълумотларни тўла таҳлил қилиб, ноаниқлик ҳолати ўрганилади, риск эҳтимоли баргараф этилади ва фирма кутилган натижага эришади.

Рискларни бошқариш методлари[1]:

- Рискдан қочиш;
- Рискни зарарсизлантириш;
- Риск фондлар яратиш, риск келтирган зарарни қоплаш;
- Рискни ҳамкорларга узатиш юбориш;
- Рискларни кўчириш ва бўлиб ташлаш;

Рисклар тури

Рақамли технологиялар ҳаётимизнинг ҳамма соҳаларига кириб келмоқда. Янги соҳалар вужудга келмоқда, ходимлар карьера қилмоқдалар. Лекин дунёни ноаниқлик қўрқитмоқда. Ўзбекистон иқтисодиётида фаолият юритаётган хўжалик субъектлари компьютер технологиялар хизматидан фойдаланадилар. Компьютер технологиялари билан боғлиқ 3 хил турдаги Киберрисклар ахборот рисклар техник компьютер рисклар, ҳозирги вақтда жуда тез кўпайиб бормоқда. Корхоналар, ташкилотлар ва компанияларнинг рисклардан келаётган иқтисодий зарарлари 6-8 трлн долларга баҳоланмоқда.

Риск- бу бизнес, Бизнес- бу риск

Бозор – бу рақобат, сотувчилар, мижозлар ўртасидаги савдо муносабатлари. Маркетинг хизматлари амал қилади. Компаниялар технологиялар ёрдамида рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаради. Малакали кадрлар етишмайди.

Экотизимлар: Молия, валюта, ҳамкорлар, таъминотчилар ва соҳалар. Интернет – бу одамлар, маълумотлар, зарарли дастурлар, фрибгарлар, таъмагирлар, парол бузувчилар, маълумот ўғрилари, вирус тарқатувчилардир.

АКТ- бу тезкорлик, ишончилилик, сифат ва маълумотларга уланиш ва узатиш имконияти.

Бу жараёнларда турли хил рисклар тобора кўпаймоқда. Рақамли дунё тўла ноаниқликда яшамоқда.

Рискни аниқлаш, бошқариш, баҳолаш, юмшатиш, суғурталаш мумкин, лекин рискни йўқ қилиб юбориш имконсиз. Риск ва бизнес медални икки томони.

Кибер рисклар –корхона фаолиятига жисмоний шахс томонидан (дастурчи томонидан) қилинган мақсадли атака бўлиб, иқтисодий зарар етказди.

Кибер риск турли туман бўлади, уларни ҳар бирига қарши алоҳида тактика қўллаш керак. Чунки риск атамаси кўп маъноли, риск ҳолатда корхона ўз даромадини йўқотиши ёки сақлаб қолиши мумкин.

Рақамли риск ходимни тажрибасизлигидан рақамли сигналларни, маълумотларни, рақамларни тўла тушунмаслигидан, компьютер саводхонлигини қониқарсизлигидан келиб чиқадиган, атайлаб, қастдан ўйлаб қилинмаган рискдир.

Ахборот rischi – бу кўп ҳолларда ахборот оқимини кўплиги, билимларимизни етарли эмаслиги. Яна бир томондан бизни жуда мураккаб ахборот технологияларига боғлиқ бўлганимиздан рисклар келиб чиқади.

Хозир дунёда 48-50 зитта байт маълумотлар мавжуд бўлиб уларнинг 20% ини биз биламиз, 80% и бизга номаълум бўлиб ҳар бир фуқарога 250-260 м/б.с маълумот тўғри келмоқда. Хозирча инсоният маълумот ва рақамларни бир-биридан тўла фарқлай олмаяпти шу боис ахборот rischi-энг ҳавфли рискдир.

Кибер риск таркибига – пул, интеллектуал мулк, тижорат сири, маълумотлар даҳилсизлигини ўғирлашлар киради. Шу билан бирга маълумот ва паролни бузиш, маълумотларни ўғирлаш, улардан ёмон мақсадда фойдаланиш. Фрибгарлик, шахсий маълумотларни сохталаштириш, корхона фаолиятини шубхали вазиятга солиш. Корхона фаолиятига ноқонуний аралаштириш, мененжерларга босим ўтказиш, қимматли маълумотларни ўғирлайди. Хаккерлар ёллаб корхона маълумотларини бузади, қалбакилаштиради.

Хозирги вақтда Кибер атакалар ривожланиб, кенгайиб бормоқда. Кибер атакаларни АКТ мутахасислар маслаҳатлари ва аралашувлари ёрдамида ҳам амалга оширилмоқда. Yahoo Сония, Ashley Madison, Рус метал, Себербанк каби ташкилотлар бунинг оқибатида зарар кўришди. Европа корхоналари билан ҳамкорлик қилаётган Россия компаниялари ўртасидаги ҳисоб-китобларни (ҳамкор ҳоҳшига қараб) биткоинда бажардилар. Хозирча криптовалюта биткоинни банк ёки молия органлари назорат қила олмайди, шундан фойдаланиб ёлгон тўловларни амалга оширган. Катта иқтисодий зарар бўлган корхоналар кибер рисклардан безор бўлишиб, кибер атакага қарши маълумотлар матричасини тузишди ва натижада катта ютуқларга эришишди. Эндиликда корхона веб-сайтини бузиб маълумот ўғирлаш 50 % га қисқарди. Корхона алоқа линиясини биометрик тизимга ўтказилди. Бунин натижасида (биометрик ҳимоя) Amazon, Akamai, Газпром, Рус стал компаниялари DDOS атакаларга бардош бермоқдалар.

Microsoft ни Windows тизими ўзининг Microsoft Risk лойихасини ишлаб чиқди, лойиха биометрик маълумотлар асосида ҳимоя усулида иш олиб боради.

Биометрик ҳимоя усули деганда бирон-бир ташки, бегона шахс корхона маълумотига руҳсатсиз кирмоқчи бўлса, буни ижтимоий тармоқ орқали амалга ошириш керак бўлади. Бу албатта иложсиз.

Ўзбекистон амалиётида ҳам давлат ва хусусий ҳамкорлик асосида, корхоналар, ташкилотлар ва фуқароларнинг маълумотларини Киберрисклардан тўла ҳимоя қилиш мақсадида матрица ҳимояси тузилмоқда.

Матрицанинг мақсади ҳар қандай турдаги рискнинг олдиндан кўра билиш ва уни зарарсизлантиришдир.

Рискларни пайдо бўлиш манбаларни аниқлашда, рискни баҳолашда унинг зарарсизлантиришда ким жавобгар операторми, акт мутахасисими, директорлар кенгашиими ёки ахборот хизматими? Бу саволга матрица жавоб беради холанг-ки, жуда кўплаб иқтисодий, молиявий, экологик, ижтимоий ва эконометрик моделлар ҳам рисклар олдида ожиз.

Ҳозирча рискларни алгоритмлаш ҳам рискларни тўхтата олмаяпти. Рискларни суғурталаш жуда фойдали бўлса ҳам иқтисодий зарарлар бўлмоқда.

Матрица XXI аср иқтисодиётини асосига айланади.

Bigdata+Махсус компьютерлар +булут иқтисодиёти = Машина интеллекти

Сунъий интеллектдан хотираси юқори бўлиб 1 трлн. хужайралар, нейронлар жамланган.

Bigdata бу кучли ҳисоблаш технологияларга асосланади ва ярим ўтказгичлар ишлаб чиқариш компанияси Nvidia процессорлар қуввати квант ҳисоблаш техникасига яқин. Махсус компьютерлар Бу ерда инсон юзлари, маълумоти, тиллар таржимаси ва биометрик маълумотлар жамланган.

Рискларни матрицали диагностикаси деганда хавфни бошқариш эмас, балки хавф остида бўлган ёки хавф туғдирадиган объектларда юзага келадиган зарарни баҳолаш ва уни олдини олишдир.

Риск хавфи, риск манбалари, бу корхонанинг ички ва ташқи муҳитида содир бўлади.

Ташқий глобал миқёсидаги хавфларни келтириб чиқаради. Техноген офатлар, табиий офатлар бўлиши мумкин.

Ички бу корхонанинг бошқа хўжалик субъектлари (хом-ашё етказиб берувчилар, рақобатчилар, банклар, суғурта, солиқ ва б.) билан ўзаро мунаоабатларида вужудга келувчи хавфлар.

Рискларни самарали баҳолаш дастурлари қуйидагилар [2]:

Risky Project(Риск лойиха)

Welcom Risk(Рискка хуш келибсиз)

Pert Master(Перт устаси)

Microsoft Project(Макрософт лойихаси).

Шу дастурлардан фойдаланиб, рискларни гуруҳларга ажратиш ва реестрни тузиш мумкин.

Дунё бўйлаб ижтимоий ва иқтисодий соҳа ва тармоқларда рискли ҳолатларни вужудга келтирувчи омилларнинг энг кўп тарқалгани қуйидагилар [3]:

1. Ransomware (тўлов дастури);
2. Phishing (фишинг);
3. Scamming (фирибгарлик);
4. Crypto jacking (нусха кўчириш);
5. Password attack (паролга хужум);
6. Insider threat (ички таҳдид);
7. Spamming (спам юбориш).

Булардан ташқари маълумотларни ишдан чиқариш маълумотларни бузиш, ўзгартириб юбориш учун дастурчилар бир нечта вирусларни яратдилар.

Троянлар вируси одатда интернет орқали тарқалади ва компьютерингизга ўрнашиб олади ва дастлаб сизга фойдали дастурдек туюлади. Аммо ўзларининг яратувчисига хизмат қилади.

Чувалчанг вируси у жуда тез кўпаяди. Вируслар электрон хатлар ёки бошқа тез тарқалувчи механизмлардан фойдаланади. Вируслар компьютерингиздаги электрон хатни очишингизда ўрнашиб олади.

Диск вируслар компьютерингизни очишингиз билан компьютерингиз ишламай қолади.

Марко вируслар улар одатда Microsoft Word ёки Excel хужжатларни зарарлайди, бузади ва ишдан чиқаради.

Оператив хотирада яшовчи вируслар. Бу вируслар компьютерингизнинг оператив хотирасида яшайди ва муълумотларни бузади. Буни ишга тушириш учун бошқа вирусдан фойдаланади. Ишга тушириш учун ёрдам берган вирус йўқотилса ҳам у компьютер хотирасида қолади, шунинг учун унга оператив вирус дейилади.

Bootkit вируслар ўзларининг энг хавфлиги ва яширинишга усталиги билан ажралиб туради. Бу вирусни антивирус дастури ҳам билмайди. Чунки бу вируслар ўзларининг оператив тизим файллари сифатида кўрсатишади.

Вақт бомбаси вируслари вақти келганда тасодифан ишга тушади. Масалан 1 апрелда (кулги кунида), 8 мартда ёки байрамларда компьютерингиздаги маълумотларни ўчириб ташлаб сизга “совға” тайёрлайди.

Ўзгарувчан вируслар ўз-ўзидан кўпаяди ва кодларни ўзгартириб юборади. Бу вирусларни антивирус дастурлар пайқаб қололмайди. Бу юқоридаги вируслар маълумотлар базасини бузади, кодларни чалкаштириб юборади. Натижада компаниялар (фирмалар) зарар кўришади.

Иқлим ўзгариши оқибатида фермерларнинг ҳосилни йўқотиш risksидан ҳимоя қилишни тавсия қилган рус эксперти Е.Скворцов ва қишлоқ хўжалигида аграр risksларни мониторинг қилиш асосида суғурта қилиш бўйича К.Меняев, Ўзбекистон иқтисодиётида содир бўлаётган риск индикаторлари ва уларнинг иқтисодий ўсишга таъсирини таҳлил қилган мутахасис олимлар Т.Ш.Шодиев, Н.М.Махмудов ва А.В.Ваҳобовлардир.

Давос шаҳрида 2017 йил Халқаро иқтисодий форум бўлиб, “The Global Risks Report” унда йиллик ҳисоботи эшитилди. Ҳисоботни тайёрлаш вақтида 750та экспертчиларнинг иқтисодиётда 30 та кенг тарқалган глобал risksлар тўғрисидаги фикрлари ўрганилди ва рақамли иқтисодиёт ривожланишида risksларни баҳолаш, уларнинг бошқаришда рақамли технологиялар Bigdata, булутли технологиялар, буюмлар интернет ва сунъий интеллект технологиялардан фойдаланиш тавсия этилди. Айниқса, иқтисодиётда, электрон бизнес ва электрон тижоратда атроф-муҳитни ҳимоя қилишда, анъанавий иқтисодиётдан risksларни бошқариш методларидан, бозор механизмларидан воз кечиш ва IT технологияларидан фойдаланиш ўта аҳамиятли эканлиги тўғрисида изоҳ берилди. Молия ва иқтисодий risksлар умумий бўлиб, улар билан иқтисодчилар, молиячилар, социологлар, математик-эҳтимолчилар, файласуфлар ва экологлар шуғулланган бўлсада, уларнинг методикалари, дунё қарашлари рақамли иқтисодиётда ўз аҳамиятини йўқотди.

Ахборотлашган жамиятда тубдан янги атамалар, тушунчалар, муносабатлар, билимлар шаклланди. Адам Смит ҳам тадбиркорлик фойдаси моҳиятини ўрганганида, риск учун тўловлар фондиди захиралаш зарурлигини белгилаган. Кейинчалик молия ва иқтисодий risksларни уч шаклга бўлишган:

- Пулнинг сотиб олиш қобилияти билан боғлиқ риск;
- Капитал қўйилмалар, инвестициялар билан боғлиқ риск;
- Хўжалик юритиш шакллари билан боғлиқ риск.

Пулнинг сотиб олиш қобилияти билан боғлиқ risksлар инфляция, ишсизлик ва валюта курси risksларидир. Шу билан бирга кредит risksлар ва ҳоказо ўрганилган. Юқоридаги ҳолатлар бўйича риск омиллари таҳлил қилинади,

ноаниклик шароитида омилларни риск эҳтимолига таъсири, рискларни вужудга келиши ва рискдан келган зарар ўрганилади, баҳоланади. Шундай қилиб ишлаб чиқариш жараёнида ходимлар ўртасида меҳнат интизомини бузилиши, иш вақтини йўқотилиши ходимлар билан менежер ўртасида конфликтни пайдо бўлиши, жарималар тўлаш ва корхонада кутилаётган фойдани йўқотилиши содир бўлган.

Рискни олдини олиш учун перфекционизм – иш жараёнида ўзини-ўзи бошқариш тизимини қўллаган MacDonaldis бизнесда янги маҳсулот, идеал хизмат, идеал сайт, идеал тизим, идеал реклама ва идеал интернет портал яратди ва иш вақти фондини йўқолиши рискни олдини олди. Компания савдони 72 қондасини ишлаб чиқди ва рискни самарали бошқарди. MacDonaldis компанияси биринчилардан бўлиб ходимлар ичида “ўғри ходимни” аниқлади. Компанияда 1 соат ишчи вақти “ўғирланса”, у қанча сўмга тушади? Масалан, 1 та ходим 3м² жойни эгалласа, унда офисни умумий ҳажми ва аренда баҳосини ҳисобласак. 3 миллион сўм маош оладиган ходим компания учун 3,2-3,5 млн. сўмга тушади. Ходимнинг бир соат иш вақти компанияга қанчага тушишини ҳисобланг: 3,5 млн. сўм бир ойда 25 кун иш куни. Ходим ўз вазифасини тўла бажармаяпти ва ҳар соатда ходим компаниядан ўртача 2,5 минг сўм “ўғирлаган” буни у доим такрорлаган.

Ходим ўртача бир кунда 8 соат ишласа ва чекиш учун танаффус, шериги билан гаплашиш, телефонга жавоб бериш, On-line ўйинлар кўриш, ҳожатга бориш ва ҳоказолар бўлиб ходим компаниянинг 17 минут иш фондини “ўғирляпти”. Ҳамма ходимлар қанча иш вақтини ўғирляпти. Бу ҳолатни қандай тўхтатиш мумкин? Рақамли технологиялар буни ечимини топди. Компания дастурчи – оператори яратган “Электрон калькулятор” ходимларни 8 соатлик тўла иш вақтини назорат қилади ва меҳнат интизомини бузганлар учун жарималар белгиланди. Ходимлар учун электрон дневник юритилади. Бу усулни Дж.Элекрик, Дж.Матрос, Тайота компаниялари қўлламоқда. Интернет тармоқлари ва ахборот технологиялари таъсирида замонавий бозор муносабатлари тубдан ўзгариб кетди. Электрон бизнес ва электрон тижорат бозор механизмларини мутлоқ янгиллаб виртуал маконларда, интернет таъсирида йирик ва барқарор савдони ривожлантириб юборди. Масалан, Амазон ва Алибаба компаниялари мисолида кўришимиз мумкин [4].

Буюмлар интернет таъсири остида Алибаба глобал электрон бозор ташкил этди ва чакана савдода айланмаси бўйича дунёда биринчи ўринга чиқиб олди. Савдо тушумларида савдо майдончасида ҳамма бир хил операцияни турли ҳаражатлар билан бажарсаларда рискларни жиловлади. Рақамли иқтисодиётда савдо агентлари виртуал маконларда On-line режимида рақамли сотувчи ва рақамли истеъмолчи маконида масофадан савдо қилдилар. Истеъмолчилар савдо брендларига қизиқишади. On-line ахборотларни кенг ва чуқур ўрганишади. Натижада ишлаб чиқарувчи ва истеъмолчи сотувчи ва мижоз ўртасидаги муносабатлар ҳамкорликка айланади. Рақамли истеъмолчилар товар ва хизматларни сотиб олади ва сотишади.

Ҳар олтинчи америкалик фуқаролар товарларни сотиб олади ва сотади. Америкалик 30-40 ёшдагилар ҳар куни интернетга кирадилар ва савдо-сотик қилишади. Минглаб турли хил товарларни баҳолари ўрганилади ва уларни сотиб

олишади. Ҳам сотишади. Шунингдек, On-line тўловларни амалга оширади. Ушбу ҳолатда “электрон бозорда” (С2С, В2В бизнес моделлар) ривожланади.

Саноат - 4,0 га бутун дунё саноат корхоналарининг трансформацияси амалга ошаётган бу жараёнда республика саноат корхоналарида ишлаб чиқариш жараёнида юқори технология улуши камлигича сақланиб қолмоқда. Фарғона вилоятида жойлашган йирик ишлаб чиқариш корхоналаридан бири бўлган “Кварц” АЖ да рақамли инфратузилма яратиш борасида бизнес ҳамкорлари билан Германия, Италия, Франция, Хитой ва Россия давлатлари ёрдамида корхона фаолиятига рақамли технологияларни жорий қилинмоқда.

“Кварц” АЖ да рақамли дастурга мувофиқ суткасига қуввати 400 тонна листланган ойна ишлаб чиқаришга мўлжалланган янги флоат линияси ишга туширилди ва йиллик ойна ишлаб чиқариш ҳажми деярли икки баробар кўпаяди ва 22 миллион квадрат метрга етди. Корхонада рақамли технологияларини жорий қилиш борасида MVP №1 участка, MVP №2 участка, MVP №3 участкаларида EMXART (Германия), ТЕКИНТ (Италия) фирмалари ҳамкорлигида янги махсулотлар ишлаб чиқарилмоқда. Бу борада янги касблар вужудга келмоқда: оператор машинист, муҳандис-дастурчи, ақилли ойналар дизайнери, техно-услубчи.

“Кварц” АЖ ўз фаолияти бўйича шиша банка бўйича Республика эҳтиёжларини 95% ини, қурилиш ойнаси бўйича 60%, шиша бутулка бўйича 50 % қондириб келмоқда. Шунингдек , янги рақамли технологияларни жорий қилиш натижасида қуйидаги 21 хил янги махсулотларни ишлаб чиқариш амалга оширилган.

Янги рақамли махсулотлар:

- Оловга чидамли енгил ғиштлар;
- Фотосуратларни ойнага ва стаканга босиб чиқариш;
- Полиэтилин плёнкалар;
- Полиэтилин пакетлар;
- Шиша буюмлар учун идишлар.

Янги хизматлар:

- Online логистика;
- Мижозларга электрон хизматлар кўрсатиш;
- Ходимларга виртуал хизматлар кўрсатиш.

Хозирги вақтда “Кварц” АЖ да жами бўлиб 2322 та ходимлар, ишчи хизматчилар ишлашмоқда. Шунингдек олий маълумотли ходимлар 1616 нафар, ўрта маълумотли ходимлар 386 нафар бўлиб ходимларнинг 71% ўз мутахассисликлари бўйича ишлашади. Корхонада бугунги кунда 35 та цех ишлаб турибди, бу цехларнинг 28 таси автоматлаштирилган, бухгалтерия ва молия бўлими тўла компьютерлаштирилган.

Бухгалтерия бўлими учун алоҳида 1 С –платформасида Республикада ягона ўзига хос компьютер дастури ишлаб чиқилган, ҳамда корхонанинг ўзининг сервери бўлиб, унда маълумотлар базаси сақланади. Бугунги кунда “Кварц” АЖ корхонасида рискларни бошқаришнинг электрон дастури ишлаб чиқилмаган. Ишлаб чиқариш, ахборот рисклари, компьютер- техник рискларни ва кибер

рискларни бошқариш бўйича профессионал кадрлар етишмайди. Бу йилги (2023 йил январда) қишда табиий газ таъминотининг узилиб қолиши оқибатида (цеҳларда маҳсулотлар қотиб қолди) “Кварц” АЖ 65 млрд. сўм зарар кўрди.

“Кварц” АЖ компанияси бир суткада жуда катта (ички ва ташқи) маълумотларни истеъмол қилади, шунинг учун рискларни бошқаришда “Матрица-дионогностика” усулини қўллаш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Рискларни “Матрица-дионогностика”си рақамли технологияларга асосланиб, рискни вужудга келтирувчи ички ва ташқи сабабларни зарарсизлантиради.

Таҳлил ва натижалар

XXI асрда янги рақамли ахборот технологияларининг юқори суръатда ривожланиши бир томондан жуда кўплаб эски ва ўрта касб эгаларининг ишдан бўшаб кетишини вужудга келтирса, иккинчи томондан рақамли иқтисодиёт учун янги профессионал кадрлар тайёрлаш кўрсаткичи ахборот технологияларини ўсиш суръатидан анча орқада қолмоқда. Рақамли иқтисодиёт ходимлардан доим ўз устида ишлаш, малака ошириш, янги билимларни ва касбий компетентликка эришишни талаб қилмоқда. Ахборот технологияларнинг ривожланиши рақамли касб билимларни тез эскиришига олиб келаяпти, рақамли иқтисодиёт ижодий меҳнат иқтисодиёти бўлгани учун ишсизлик rischi доимо хавф солмоқда. Блумберг ва Бостон консалтинг аудит группа мутахассислари хулосасига кўра 2040 йилларга бориб рақамли инқилоб(саноат 4,0) таъсирида дунёда 50 фоиз касбларга талаб бўлмайди. Ишсизлар армиясига минглаб “солдатлар” қўшилиш rischi эшик қоқмоқда. 2020-2023 йилларда %да иқтисодиёт тармоқларида иш жойларининг динамик ўзгаришлари қуйидагича бўлиши мумкин. (1-жадвал)

1-жадвал

2020-2023 йилларда %да иқтисодиёт тармоқларида иш жойларининг динамик ўзгаришлари [5].

Big data технологияси маълумоти	кўпайтириш	қисқартириш
Математика ва информатика	4,60	йўқ
Бошқарув ходимлари	1,39	йўқ
Молия таҳлилчилари	1,34	йўқ
Савдо ва савдо аналитиклари	1,25	йўқ
Офис ходимлари		6,06
Буюмлар интернет маълумоти		
Администрация ва дастурчилар	4,54	йўқ
Проектлаш ва инженер таҳлилчи	3,54	йўқ
Техник хизмат кўрсатиш ремонт ва технологияларни ўрнатиш	йўқ	8,0
Ишлаб чиқариш технологиялари ва 3D нашр	йўқ	3,60
Роботлаш ва автоматлаштириш	2,1	йўқ

Консалтинг группа мутахассислари фикрича роботлаштириш ва автоматлаштириш жуда кўп ишсизликни келтириб чиқаради. Экспертлар фикрича бир томондан ишсизлар кўпаяди, иккинчи томондан профессионал кадрларга талаб ошиб кетади.

Янги рақамли технологиялар ҳамма соҳа ва тармоқларда пайдо бўла бошлади, ақлли кассалар, шофёрсиз автомобиллар, учувчи дронлар оқибатида шофёрлар, учувчилар, кассирлар, ҳисобчилар ишсиз қолди, кераксиз одамларни нима қилайлик, фақат қайта ўқитиш касбга тайёрлаш орқали уларни ишга жойлаш мумкин.

Рақамли иқтисодиётда ишсизлик rischi тез ривожланиб қатор корхоналар банкротликка кетмоқда. Ишсизлик турли шаклларда намоён бўлмоқда, ўзини-ўзи банд қилиш, ишга кириш, арендага сотиш, вақтинчалик ишсизлик, доимий ишсизлик ва яширин ишсизликлар вужудга келади. Жойларда мономарказлар очилган бўлиб, вақтинча ишсизларнинг касбга қайта ўқитилмоқда. Уларга ҳуқуқшунос маслаҳати замонавий касбларни таклиф қилишади. Масалан, рақамли маркетинг мутахассислиги, дизайнер, тармоқда ҳуқуқшунослик, операторлик, ҳаттоки ТОП-5 рўйхатидаги касбларга тайёрлаш, рақамли проектлар, лойиҳалар бошқарувчиси ва ҳоказолар. Рақамли технологияларнинг ривожланиши билан рақамли тенгсизлик, даромадлар тенгсизлиги ва ижтимоий тенгсизлик каби riskлар пайдо бўлмоқда. Масалан, АҚШ фуқароларининг 10 фоизи (34 миллион) 25 Mbps/3Mbps(интернет ишлаш тезлиги) хизматларидан фойдалана олмайди, қишлоқ аҳолисининг 39 фоизи (23 миллион) юқоридаги хизматлардан фойдалана олмайди. Шу билан бирга АҚШда оптик толали алоқадан фойдаланувчилар сони 11 фоиз бўлиб, Япониядан, жанубий Кореядан, Латвиядан орқада қолмоқда.

Ж.Байден АҚШ учун 1,9 триллион долларлик рағбатлантирувчи фонд ташкил қилди ва қуйидагича тақсимлади: қишлоқ хўжалигида АКТ ривожлантиришга 16 млн. доллар кичик бизнесни рақамлаштиришга 59 млн доллар COVID-19 юмшатишга 123 млн. доллар таълимда рақамли технологияларни қўллашга 176 млн. доллар транспорт хизматларини экологик стандартларга ўтказишга 56 млн. доллар соғлиқни сақлашда сунъий интеллектлардан фойдаланишга 105 млн. доллар ҳуқуқ хизматларини рақамлаштиришга 360 млн. доллар аҳоли жон бошига ЯИМ 60 минг долларга тенг.

АҚШ энг қудратли давлат бўлсада рақамли иқтисодиёт нотекис ривожланган бўлиб, жуда кўп ёшлар таълим ололмайди, ишсизлик rischi ривожланиб борапти, ижтимоий муаммолар мавжуд: ижтимоий инфраструктура, меҳнат бозоридаги муаммолар, оилавий даромад, коммуникация технологиялари, мактабларда ахборот технологиялар фанини ўқитилиши талаб даражасида эмас. Рақамли иқтисодиётда одамлар ўртасида касб-хунар, профессионал билим, касбий компетентлик, рақамли саводхонлик кескин бир-биридан фарқ қилади ва ишсизлик rischi кучаяди.

Ўзбекистон ва Россия давлатларида меҳнат бозори таркибий тузилишини таҳлил қилиш мақсадида, соҳа мутахассиси Й.Расмуссен методикасидан фойдаландик. Ижтимоий ва иқтисодий соҳаларда барча банд бўлганларнинг учта категорияга бўлиб ўргандик: ишини уддалай олишлик, одатий бандлик ва билимга асосланиб банд бўлиш.

Биринчиси, ўз ишини уддалай олишликда банд бўлиш учун махсус тайёргарлик, малака ошириш шарт эмас, чунки меҳнат жараёни бир хил

такрорланади. Масалан, сотувчилик, шофёрлик, ташиш, узоқ-узоқларга автомашинада юк ташиш, пахтакор ва бошқалар.

Одатдаги бандлик бу ҳам ижодий изланиш талаб қилмайди, ўз касбини устаси масалан, токар, пайвандчи, қурувчи, тиббий персонал, менежер ва бошқалар.

Учинчи категория: билимга асосланиб ёки билимга асосланган меҳнатда банд бўлиш, олий маълумот дипломи талаб қилади. Бу категорияда одамларда, ижодий фикрлаш, ижодкорлик, касб маҳорати, ноодатийлик, касбий компетентликка эга бўлган олимлар, архитекторлар, раҳбарлар, врачлар ва бошқалар.

Россия, Ўзбекистон рақамли иқтисодиётга ўтиш жараёнларини бошидан кечирмоқда. Интернетга уланиш вилоятлар кесимида, шаҳар ва қишлоқ худудларида, йирик шаҳарларда ўзига хос хусусиятларга эга. Россияда банд бўлган аҳолининг 80 фоизида рақамли саводхонлик ва касбий компетентлик етишмайди, Ўзбекистоннинг 21, 8 млн меҳнатга лаёқатли одамлардан деярли 91 фоизида етишмайди, уларни касбга тайёрлаш, қайта малакасини ошириш ва техник билимларини ошириш чора-тадбирлари амалга оширилмоқда. Ҳозирда Россия 35-37 фоиз аҳоли паст малакали меҳнат билан шуғулланади. Билим сиғимкорлиги юқори бўлган ижодий меҳнат билан 17-18 фоиз аҳоли банд, Ўзбекистонда эса халқ хўжалигида ўртача 41 фоиздан кўп аҳоли паст малакали ишларда ишлашади ва бу касбга меҳнат бозорида талаб кўп бўлиб Ўзбекистонда таълим тизими замон талабидан орқада қолмоқда, ўқитувчиларни деярли 90 фоизини қайта ўқитиб, касбий компетентлигини ошириш керак бўлади.

Ўзбекистонда 10700та мактаб бор. Шулардан 1630 таси таъмирлаш зарур, 176 та мактаб пахсадан қурилган, 2000-та мактабда спорт зали йўқ, 640-та мактабда кутубхона йўқ. 2023 йилда 500-та замонавий мактаб қурилади. 504мингта ўқитувчи бўлиб, улардан 290 мингтасида олий маълумот дипломи йўқ. Шулардан келиб чиқиб давлатимиз саводсизлик рискини олдини олиш учун таълим тизимини ислоҳ қилишга 55 трлн сўм 11,7 млрд. доллар инвестиция киритмоқда. 120минг янги ўқувчилар ўрни яратилади ва таълим сифати оширилади. Шу билан таълим сифати яхшиланади ва мактабларда, олий таълимда EYLEVЛ тизимидан фойдаланилади [6].

Бу давлатларда иш билан бандликда аҳолининг катта қисми билим сиғимкорлиги юқори бўлган ишларда ишламаса ва мактабларда, ОТМларда таълим сифатини оширилмаса, етарли маблағлар сарфланмаса бозорда ҳам меҳнат бозорида ҳам ва таълим тизимида ҳам рақобатдошлик бўлмайди. Ишсизлик rischi кучайиб боради. Шунинг учун рискларни бартараф этиш ёки уларнинг бошқариш рақамли иқтисодиётнинг долзарб масаласига айланмоқда[7] (1-схема. Рискларни бошқариш механизмлари).

Қишлоқ хўжалигида рискларни мониторинг қилиш жуда мураккаб чунки қишлоқ хўжалигида ер асосий омил ҳисобланади, ишлаб чиқариш мавсумий характерга эга шунинг учун аграр рискларда табиий омилнинг роли катта. Масалан қишлоқ хўжалигида аграр рискларни аниқлаш, баҳолаш ва бошқаришда рақамли технологиялардан фойдаланмоқдалар.

Хитой республикасида 20 миллион гектар ерга пахта экилади ва одамлар кўра олмайдиган жойларга бориши, ерда туриб кузатиб бўлмайдиган нарсаларни кўриш қобилияти зараркунандалардан(ҳашаротлар) ҳимоя қилиш, минерал ўғит, гербицитларни қўллаш, ерларни суғориш ва ҳосилнинг йиғиш муддатлари ҳақида ҳақиқий маълумотларни (технология) дрон етказиб беради. Ҳосилни йўқотиш rischi бартараф бўлади.

1-схема. Рискларни бошқариш механизмлари

Хулоса ва таклифлар

Блокчейн ҳаяжонли ва тушунарсиз технология бўлсада, озиқ-овқат саноати учун катта имконият яратади. Масалан, пиво етказиб бериш тармоқларидаги Канада компаниялари Walmart глобал озиқ-овқат тармоғи маълумотларини ўрганиб маҳсулотни келиб чиқиши, экологик тозалиги ва озиқ-овқат хавфсизлиги билан боғлиқ маълумотларни таҳлил қилади, уларнинг ишончли сақлайди. Шу билан бирга маълумотларнинг таҳлили фермерлар ва озиқ-овқат ишлаб чиқарувчи тармоқлар учун мазмунли янги тушунчаларни очиб беради. Bigdata катта ҳажмдаги маълумотларни йиғиш ва қайта ишлаш технологияларидан ахборотларни бузилиши riskини таҳлил қилишда фойдаланилади. Рақамли иқтисодиётда биз фойдаланаётган энг арзон ва айни пайтда энг қимматли ресурс бу – ахборотдир. Қанча кўп ахборотга эга бўлсангиз шунча кўп бизнесингиз фойда келтиради ва голиб бўласиз. Дунёда 194 та давлатдан 137 тасида ахборот хавфсизлиги таъминланган, қолган 57 та давлатда ахборот хавфсизлиги бузилган. Ҳозир дунёда бузилган маълумотларни топиш учун 207 кун ва уларни қайта ишлаш учун эса 70 кун вақт талаб қилинмоқда. 2021 йили бузилган ахборотлар натижасида бутун дунёда 6 трлн. АҚШ доллари миқдорида зиён кўрилди. Дунё иқтисодиётига бундай

зарар кўришлик рискларни бошқаришда рақамли технологияларидан фойдаланишни кун тартибига кўймоқда.

Қишлоқ хўжалигида об-ҳавони ўзгариб туриши, иқлим ўзгариб ҳавони исиб кетиши, сув ресурсларни етишмаслиги тупрокни деградацияга учраши, ҳосилдорликни пасайиб кетиши, ўсимликларда турли хил касалликлар: шира, ўргимчак, ёввойий ўтлар, ҳашаротлар ва бошқалар таъсирида бўлади.

Атроф-муҳит ифлосланиши. CO₂ газларини атмосферага чиқарилиши, аҳоли ўртасида турли хил касалликларни кўпайиши, юқори малакали врачларнинг етишмаслиги, инфратузилма ва технологияларнинг сифати пастлиги ва рақамли мутахассисларнинг дефицитлиги ва ҳоказолар агроэкологик рискларни келтириб чиқаради. Аграр ва экологик рискларнинг хусусияти аграр-экологик, иқтисодий-ижтимоий, гигиена-санитария ва инфраструктуравий рисклар бир-бири билан қўшилиб чирмашиб кетади. Аграр-экологик рискларнинг биргаликда комплекс ўрганиш лозимдир.

Россия қишлоқ хўжалигида рақамли технологиялардан бошқа ривожланган давлатларга нисбатан биров орқада қолмоқда. Россия қишлоқ хўжалиги вазирлиги берган маълумотларга кўра ҳозирги вақтда қишлоқ хўжалигида 1000 ишчига фақатгина 5 та ИТ мутахассиси тўғри келмоқда, шунингдек қишлоқда ҳар бир гектар ерга қилинган инвестициялар бор йўғи 10 рублни ташкил қилмоқда. Бу рақамларни Европа иттифоқи мамлакатлари билан солиштирганда 25 та ИТ мутахассиси ва ҳар бир гектар ерга 350-500 рубл атрофидаги инвестициялар амалга оширилмоқда. Россия қишлоқ хўжалигига ИТ технологияларнинг кириб келиши бўйича 45 ўринни эгаллади ва фақатгина 10 фоиз ерларда бу технологиялар қўлланилмоқда. Қишлоқ хўжалигида қўлланиладиган рақамли технологиялар: роботлар; буюмлар интернет ва сенсорлар; сунъий интеллект; дронлар; блокчейн; булутли боғланиш; маълумотлар таҳлили.

Ҳозирда роботлар қайта ишлаш корхоналарида молларни боқади, сигир соғади, ўтларни ўради ва гўшт кесади.

Дехқончиликда робототехника 5 миллиард АҚШ долларида ортиқ глобал бозорни ташкил қилган бўлса 2030 йилга келиб бу икки-уч баробарга ошади. Буюмлар интернет ва сенсорлар, сунъий интеллект дехқончилик ва чорвачиликда озик-овқат хавфсизлигини таъминлаш, ҳайвонларга ем-хашак, озуқа тайёрлашда қатор вазифаларни бажармоқда.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Черняков, М. К. Управление рисками цифровой экономики: Учебник / М. К. Черняков, М. М. Чернякова, Ш. И. Сулейманов; Новосибирский государственный технический университет. – Курск: Закрытое акционерное общество "Университетская книга", 2022. – 247 с. – ISBN 978-5-907627-32-1.
2. Головина, Т. А., Авдеева, И. Л., & Суханов, Д. А. (2022). Управление рисками организаций в условиях цифровой экономики. *Вестник Академии знаний*, (1 (48)), 55-61.
3. Новиков, С. В., & Тихонов, Г. В. (2020). Новая парадигма управления промышленными предприятиями России в условиях кризиса.

4. Управление рисками цифровой экономики. Учебное пособие. Москва 2022 год. 198 с.
5. Мошелла, Д. (2020). *Путеводитель по цифровому будущему: Отрасли, организации и профессии*. Альпина Паблишер.
6. Бек, У. (1992). От индустриального общества к обществу риска. *Theory, Culture and Society*, 9(1), 97-123.
7. Чистякова, В. И., & Нестерова, Е. А. (2018). Современная классификация Факторов риска и способов их снижения в организациях потребительской кооперации. *ББК 74.58 С 548*, 244.
8. Черняков, М. К., & Чернякова, М. М. (2018). Инновационные риски цифровой экономики. *Национальные приоритеты России*, (4 (31)), 63-68.
9. Черняков, М. К., Аристова, А. А., Рыжман, В. М., & (2022). Оценка рисков в бизнесе: предпринимательские риски. In *Стратегия социально-экономического развития общества: управленческие, правовые, хозяйственные аспекты* (pp. 22-26).
10. Корчагин, С. А., & Польшиков, Б. (2018). Цифровая экономика и трансформация механизмов государственного управления. Риски и перспективы для России. *Свободная мысль*, (1), 23-36.
11. Масленников, В. В., Ляндау, Ю. В., & Калинина, И. А. (2019). Формирование системы цифрового управления организацией. *Вестник Российского экономического университета им. ГВ Плеханова*, (6 (108)), 116-123.
12. Минзов, А. С., Невский, А. Ю., & Баронов, О. Ю. (2018). Информационная безопасность в цифровой экономике. *ИТНОУ: информационные технологии в науке, образовании и управлении*, (3 (7)), 52-59.
13. Миразизов, А. Х., & Содиков, Р. Х. (2022). Управление хозяйственными рисками в условиях цифровой экономики. In *Актуальные проблемы муниципального управления в условиях формирования цифровой экономики* (pp. 36-43).
14. Kurpayanidi, K. I. (2020). To the problem of doing business in the conditions of the digital economy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (89), 1-7. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.09.89.1>
15. Курпаяниди, К. (2021). Актуальные вопросы цифровизации в индустриальном секторе экономики Узбекистана. *Общество и инновации*, 2(4/S), 201-212.
16. Zhusupalieva, S. T., & Mukhsinova, S. O. Q. (2022). Использование цифровых технологий при анализе развития предпринимательства в Республике Узбекистан. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(6-8), 42-57.

